

EDITORIAL

Denys A.
Flores. PhD.

Editor in Chief
Escuela Politécnica Nacional,
Ecuador

Hacia la búsqueda de oportunidades en un mundo de adversidad.

Desde los inicios de esta Revista, hemos brindado un espacio para la difusión científica sin barreras, garantizando el acceso abierto y el derecho al libre pensamiento de nuestros autores y lectores. Creemos que este principio ha tomado una relevancia mucho más profunda; especialmente, mientras nuestra sociedad atraviesa una Pandemia con la mirada puesta en una luz de esperanza que finalmente parece que se revela ante nosotros.

No obstante, si esta esperanza no se materializa a través de la gestión del conocimiento y la difusión responsable del mismo, no tendría sentido en lo absoluto el accionar de la ciencia en cada una de nuestras realidades. En consecuencia, el aporte de los investigadores para sobrellevar la situación actual sería irrelevante, por no decir inexistente.

En este aspecto, la investigación aplicada, en la rama de las ciencias de la computación y la informática, más que un llamado, se convierte en un deber que nos compromete con nuestro futuro. Debemos garantizar el acceso sostenible, accesible y seguro a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Principalmente considerando que, desde inicios del año 2020, éstas se han convertido en un servicio innegable e inalienable que garantiza el derecho al trabajo, el acceso al estudio y la convivencia con nuestros seres queridos.

Desde nuestra editorial, vemos con optimismo las contribuciones realizadas en este número, las cuales dan certeza del impacto que tienen las TICs en la transformación de la sociedad y de sus realidades adversas. Los artículos que presentamos constituyen importantes aportes para la asistencia en el diagnóstico y tratamiento de distintas patologías, el monitoreo inteligente de cultivos, y la gestión eficiente de sistemas de información y sus tecnologías subyacentes. Estas contribuciones demuestran el trabajo realizado por varios investigadores quienes, indistintamente de su situación actual, siguen dedicando sus vidas para que la generación de conocimiento no se detenga a pesar de las limitaciones actuales. Les invitamos cordialmente a revisar su trabajo, esperando que lo encuentren inspirador, elocuente y perspicaz.

Finalmente, como nuevo Editor en Jefe de la Revista Latinoamericana de Computación (LAJC), quiero extender mis sinceros agradecimientos a nuestro equipo editorial y a nuestros apreciados revisores, pues sin su arduo trabajo no hubiera sido posible culminar con éxito este número. Me complace sobremanera ingresar con firmeza hacia nuestro noveno año, siendo parte de un equipo profesional, optimista y por sobre todo comprometido con nuestros autores en brindarles un espacio para la difusión de su trabajo académico y científico.

Denys A. Flores.

Towards the search for opportunities in a world of adversity.

Since the beginning of this Journal, we have provided a space for scientific dissemination without barriers, guaranteeing open access and the right to free thought for our authors and readers. We believe that this principle has taken on a much deeper relevance; especially as our society goes through a Pandemic with our eyes set on a glimmer of hope that finally seems to reveal itself to us.

However, if this hope does not materialize through the management of knowledge and its responsible dissemination, the action of science in each of our realities would make no sense at all. Consequently, the contribution of researchers to cope with the current situation would be irrelevant, not to say non-existent.

In this aspect, applied research, in the field of computer science and informatics, more than a calling, becomes a duty, committing us to our future. We must guarantee sustainable, accessible, and safe access to Information and Communication Technologies (ICTs). Mainly considering that, since the beginning of 2020, these have become an undeniable and inalienable service that guarantees our right to work, access to study, and coexistence with our loved ones.

From our editorial, we see with optimism the contributions made in this issue, which give certainty of the impact that ICTs have on the transformation of our society and its adverse realities. The articles that we present constitute important assets for the assistance in the diagnosis and treatment of different pathologies, the intelligent monitoring of crops, and the efficient management of information systems and their underlying technologies. These contributions demonstrate the work carried out by various researchers who, regardless of their current situation, continue to dedicate their lives so that knowledge generation does not stop in spite of current limitations. We cordially invite you to review their work, hoping that you find it inspiring, eloquent and insightful.

Finally, as the new Editor-in-Chief of the Latin American Journal of Computing (LAJC), I would like to sincerely thank to our editorial team and our valued reviewers, because without their hard work it would not have been possible to successfully complete this issue. I am extremely pleased to enter firmly into our ninth year, being part of such a professional team, optimistic and above all committed to our authors in providing a space for the dissemination of their academic and scientific work.

Denys A. Flores.